

**ВАЗОРАТИ МАОРИФ ВА ИЛМИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН
ДОНИШКАДАИ ОМУЗГОРИИ
ТОҶИКИСТОН ДАР ШАҲРИ ПАНЧАКЕНТ**

**ПАЁМИ ДОНИШКАДА
ТАФАККУРИ ТАЪРИХ
АНВОРИ ИЛМ**

№1,2, 3 - 2024

**ВЕСТНИК ИНСТИТУТА
ПОЗНАНИЕ ИСТОРИИ
СВЕТОЧ НАУКИ**

№1,2, 3 - 2024

**BULLETIN OF THE INSTITUTE
KNOWLEDGE OF HISTORY
LIGHT OF SCIENCE**

№1,2, 3 - 2024

Наشري махсус/Специальное издание/Special edition

Панҷакент-2024
[https// Dotpanj.tj](https://Dotpanj.tj)

**ВАЗОРАТИ МАОРИФ ВА ИЛМИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН
ДОНИШКАДАИ ОМУЗГОРИИ
ТОҶИКИСТОН ДАР ШАҲРИ ПАНҶАКЕНТ**

МАВОДИ

**АНҶУМАНИ ИЛМӢ-АМАЛИИ БАЙНАЛМИЛЛАЛИИ “ҲОНИШҲОИ VI – УМИ
АРТУЧ” БАҲШИДА БА “МАСОИЛИ МУБРАМИ ИЛМҲОИ ПЕДАГОГӢ,
ИҶТИМОӢ-ГУМАНИТАРӢ ВА ФАНҲОИ ДАҚИҚ ДАР ЗАМОНИ МУОСИР”, 4-6
ИЮЛИ СОЛИ 2024 ДАР ДОНИШКАДАИ ОМУЗГОРИИ ТОҶИКИСТОН ДАР
ШАҲРИ ПАНҶАКЕНТ**

МАТЕРИАЛЫ

**НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ МЕЖДУНАРОДНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ “VI – Е
АРТУЧЕВСКИЕ ЧТЕНИЯ”, ПОСВЯЩЕННОЙ «АКТУАЛЬНЫМ ВОПРОСАМ
ФИЛОЛОГИЧЕСКИХ, СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНЫХ И ЕСТЕСТВЕННЫХ
НАУК В СОВРЕМЕННОЕ ВРЕМЯ», 4-6 ИЮЛЯ 2024 ГОДА В ТАДЖИКСКОМ
ПЕДАГОГИЧЕСКОМ ИНСТИТУТЕ В ГОРОДЕ ПЕНДЖИКЕНТ**

MATERIALS

**SCIENTIFIC AND PRACTICAL INTERNATIONAL CONFERENCE “VI - S ARTUCHS
READINGS”, DEDICATED TO “ACTUAL ISSUES OF PHILOLOGICAL, SOCIAL,
HUMANITARIAN AND NATURAL SCIENCES IN MODERN TIMES”, JULY 4-6, 2024
AT THE TAJIK PEDAGOGICAL INSTITUTE IN THE
CITY OF PENJKENT**

ПАНҶАКЕНТ - 2024

МУАССИС:

Донишкадаи омӯзгории
Тоҷикистон дар ш.Панҷакент

МАВОДИ Анҷумани илмӣ-амалии байналмиллалӣ “Хонишҳои VI – уми Артуҷ” бахшида ба “Масоили мубрами илмҳои педагогӣ, иҷтимоӣ-гуманитарӣ ва фанҳои дақиқ дар замони муосир”, 4-6 июли соли 2024 дар Донишкадаи омӯзгории Тоҷикистон дар шаҳри Панҷакент. Ҷилди I. - 735 с.

МАТЕРИАЛЫ Научно-практической международной конференции “VI – e Artuchevskie чтения”, посвященной «Актуальным вопросам филологических, социально-гуманитарных и естественных наук в современное время», 4-6 июля 2024 года в Таджикском педагогическом институте в городе Пенджикент. Том I. - 735 с.

MATERIALS Scientific and practical international conference “VI - s Artuchs Readings”, dedicated to “Actual Issues of Philological, Social, Humanitarian and Natural Sciences in modern times”, July 4-6, 2024 at the Tajik Pedagogical Institute in the city of Penjikent. Vol. I. - 735 s.

Баъзе фикр ва хулосаҳои дар маҷалла омада бо нуқтаи назари таҳририят созгор наомаданаш мумкин аст. Барои дурустии иқтибос, ҳавола, пайнавиштҳои дараҷаи илмӣ, услуб ва баёни мақолаҳо муаллифҳо масъуланд.

Мнение редколлегии не всегда совпадает с мнением авторов. За достоверность цитат и ссылок, научный уровень, стилистику статей ответственны авторы.

The opinion of the editorial board does not always coincide with the opinion of the authors. The authors are responsible for the reliability of citations and references, the scientific level, and the style of the articles.

Дар вазорати фарҳанги Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 10.04.2023 ба қайд гирифта шудааст (№1283/МЧ-97, №284/МЧ-97, №285/МЧ-97)

Сармуҳаррир:

Ансори Муаззамхон, профессор

Муҳаррири масъул:

Воҳидов Шодмон, д.и.т., профессор

Котиби масъул:

Шарифова Гулпарӣ, н.и.ф, дотсент

Манзил:

735500, Ҷумҳурии Тоҷикистон, вилояти Суғд, ш.Панҷакент, хиёбони Рӯдакӣ – 106. t-mail: pamir555@inbox.ru

Ҳайати таҳрирӣ/Редакционная
коллегия:

Аминов Б. д.ф.т., профессор (Ўзбекистон)
Аханов Б.Ф. к.п.н. дотсент (Қазоқистон),
Ғаффоров Ш.С. д.ф.т., профессор (Ўзбекистон)
Ғойибов Б.С. д.ф.т., профессор (Ўзбекистон)
Джумаев М.И.н.ф.пед., профессор (Ўзбекистон)
Иноятов С.И. д.ф.т., профессор (Ўзбекистон)
Исакова М.С. д.ф.т., профессор (Ўзбекистон)
Бадриддинов С. н.и.т. дотсент (Ўзбекистон)
Қобулов Э.О., д.ф.т., профессор (Ўзбекистон)
Қурбонов Ш. Ф. н.и.бостон. (Тоҷикистон)
Лурье П.Б. д.ф.ф. (Россия)
Мирзаев Н. М. д.ф.т., профессор (Ўзбекистон)
Мирзоюнус М.М.д.ф.ф., профессор (Тоҷикистон)
Муминов А.Қ. т.ф.д.профессор (Туркия)
Мухамедова Д.Ғ. д.ф.равон.профессор (Ўзбекистон)
Набиев В. д.ф.т., профессор (Тоҷикистон)
Наҷмиддинов Ф.Н. д.ф.и. дотсент (Тоҷикистон)
Наққош И. Нависанда ва шоир (Тоҷикистон)
Нормуродова Г.Б. д.ф.т., профессор (Ўзбекистон)
Боқӣ Набичон, нависанда (Ўзбекистон)
Расулов А.И. д.ф.равон.профессор (Ўзбекистон)
Раҳимов Н. д.ф.т., профессор (Тоҷикистон)
Резван Е. д.ф.т.профессор. (Россия)
Саидов И.М. д.ф.т.профессор (Ўзбекистон)
Сафаев Н.С. д.ф.равон.профессор (Ўзбекистон)
Сафаров Т. Т.ф.н.дотсент (Ўзбекистон)
Турсунов С.Н. д.ф.т., профессор (Ўзбекистон)
Ҳайитов Ш.А. д.ф.т., профессор (Ўзбекистон)
Холиқова Р.Э. д.ф.т., профессор (Ўзбекистон)
Холиқулов Т. д.ф.т., профессор (Ўзбекистон)
Шамсиев Ҷ.Б. д.ф.равон.профессор (Ўзбекистон)
Шанкар М. (Исроил)
Шодиева Ш. PhD аз фанни таърих. (Ўзбекистон)
Эргашев Б.Э. д.ф.т. профессор (Ўзбекистон)
Эргашев Ж.Ю. PhD аз фанни таърих. (Ўзбекистон)
Эркинов А. С. д.ф.ф., профессор (Ўзбекистон)
Эрназаров Ф.Н.д.ф.т. профессор (Ўзбекистон)
Эшов Б.Дж, д.ф.т., профессор (Ўзбекистон)
Эшонқулов И. н.ф.ф., дотсент (Ўзбекистон)
Шарифзода Мирзохамдам, рӯзноманигор, нависанда (Тоҷикистон)

Нашри махсус

Специальный выпуск

Special edition

© ДОТП, “Анвори илм”, соли 2023.

4. Қуронов Дилмурод вабошқ. Адабиётшуносликлуғати. – Тошкент: Академнашр, 2010. – 400 б.
5. Маллаев Натан. Ўзбек адабиёти тарихи. – Тошкент: Kafolat print company, 2021. – 544 б.
6. Раҳмонов, Ваҳоб. Бир асрнинг икки даҳоси (Адабиётшунос олим Ваҳоб Раҳмон билан суҳбат). Манба: “Ёшлик” журнали веб-саҳифаси.
7. Фитрат Абдурауф. – Тошкент: Маънавият, 2000. – Жилд II. Илмийасарлар. – 208 б.
8. Ҳазраткулова Элмира. Бобур – адабиётшунос. Андижон нашриёт-матбаа, 2023. – 231 б.
9. Янглиш Эгамова. Камола Раҳмонова. Эл билан мулоқотнинг мумтоз намунаси. Манба: Бобур абадияти: Заҳириддин Муҳаммад Бобур асарларининг жаҳон маданияти тарихида тутган ўрни мавзусидаги халқаро конференция материаллари. 27-28 октябрь, 2017. – Тошкент: ВАҲОЗ, 2018. – 383 б.

КАЗАКБАЕВА Дилрабо
Ўзбекистон Миллий университети доценти
kazakbayevadilrabo9@gmail.com

ЎЗБЕК АДАБИЁТИДА МУРАККАБ СТРУКТУРАЛИ ЖАНРЛАР ВА ҚАСИДА ХУСУСИДА

Дилрабо КАЗАКБАЕВА
Доцент Национального университета Узбекистана
kazakbayevadilrabo9@gmail.com

СЛОЖНО-СТРУКТУРАЛЬНЫЕ ЖАНРЫ И КАСЫДА В УЗБЕКСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ

Ҳар бир поэтик жанрнинг ўз қатъий структураси мавжуд бўлгани каби муайян асарнинг бадииятини ўрганиш билан бирга унинг жанр хусусиятларини тадқиқ этиш дунё адабиётшунослигида қабул қилинган илмий муаммолардан биридир. Мумтоз жанрлар таркибий жиҳатдан турлича бўлишига қарамай, уларнинг табиати, асосан, ўша жанрда яратилган асарларнинг вазн, қофия ва банд хусусиятларидан келиб чиқиб белгиланади. Мумтоз шеъринг жанрларга хос бу каби жиҳатларни ўрганиш ҳам бевосита адабиётшунослик илмининг асосий вазифаси ҳисобланади.

Мураккаб структурали жанрлар масаласи дастлаб Шайх Аҳмад Тарозийнинг “Фунуну-л-балоға” асарида кўрилган. Аллома мумтоз шеъринг асосий 10 навъини келтириш баробарида структурал жиҳатдан бир-бирига яқин бўлган шеър шаклларини бир навъ сифатида беришидир. Масалан, рубоий ва туюқ, таржиъ ва таркиббанд, барча мусаммат шаклларини бир навъга бирлаштириб тақдим этган. Булар орасида рубоий ва туюққа нисбатан структурал жиҳатдан мураккаб деб қаралмаса-да, таржиъ ва таркиббанд, айниқса, мусаммат шаклларини бир навъ орқали юзага келганини ўринли асослаб кўрсатган. “*Мусаммат* беш турлук бўлур: мусаммати мураббаъ, мусаммати

мусаддас, мусаммати мухаммас, масаммати мусамман¹, мусаммати муашшар: аммо мусаммати мураббаъ анингтек бўлурким, шеърни тўрт қисм қилурлар. Уч қисмнинг охирида сажъ риоят қилибтур. Тўртинчи қисмда қофия келтур(ур)лар”². Олим томонидан илгари сурилган, деярли бошқа манбада учрамайдиган мутававал жанри эса, мураккаб структурали жанрларнинг энг мураккаби бўлиб, ҳам структур жихатидан, ҳам вазн ва қофия хусусиятларидан ҳам мураккаб эканини олим кўрсата билган: “Мутававал ул бўлурким, ҳеч баҳр секкиз жузвдан ортуқ бўлмас. Шоир такаллуф қилиб, бу баҳрларда бирисин ихтиёр этиб, ҳар мисраъни ўн жузв қилурлар. Ё йигирма жузв. Ҳадду ҳудуди юз жузв бўлур. Андин ортиқ бўлса, лутфи қолмас ва мунинг салосати андадурким, мусажжаъ бўлса”³. Унинг мураккаблиги шундаки, бир мисрада ўн жузв (рукн) келса, байтда эса 20 рукн келади. Биз ҳозиргача ўрганган барча мумтоз шеър намуналарида бир байтда саккиз (мусамман)дан ортиқ рукн келмайди.

Заҳириддин Муҳаммад Бобур “Аруз рисоласи”да айна масалага эътибор қаратган: “Бурнароқ мазкур бўлуб эрдиким байт тўрт рукндин ё, олти рукндин ё, секкиз рукндин бўлур. Агар байтнинг биноси секкиз рукндин, ортуқ бўлса мутававал дерлар. Бу мутававалнинг миқдори муайян эмас. Ҳар не миқдор ортиқ бўлса шоир мухтордур. Ақалли ўн икки рукн келибтур. Мутақориб баҳрининг мақбузи аслам вазнини ўн олти рукн била айтибтурлар нечукким Хожа Исмаил Бухорий Улуғбек Мирзонинг отиға бу вазнда бир пуркор қасида тугатибтур...” Демак, мураккаб структурали жанрлар каторига қасидани ҳам киритиш мумкинлигини ушбу мисол кўрсатиб турибди. Бобур ёзади: “Бир рукн асрам, бир рукн солим вазни[да] дағи ўн олти рукн била айтибтурлар:

Эй юзи чобук, вей кўзи усрук, вей тили чучук, лаблари шаккар,

Эй хати сунбул, вей сўзи чун мул, вей юзи гул-гул, қомаи аръар.

Фаълу фаъувлун фаълу фаъувлун фаълу фаъувлун фаълу фаъувлун”⁴

Бошқа бир ўринда бошқа бир байт келтириб, бу “Ражаз баҳрида бир рукн матвий, бир рукн махбун вазнини йигирма рукн била айтибтурлар нечукким, Тирозийнинг бу байти:

Кўрди кўзим сахар чаман ичида бир паривашеким юзи гул, тани суман, зулфи бинафша, қадди сарви сахий эрди лаб шакар.

Лола ўзидин ўтаниб, даъвосидин суман тониб, эрди бинафша бош солиб, сарву чинору қож ҳам бўлди қадин кўруб дигар”.

Мисоллардан кўринадиким, мутававал шунчаки бир вазн тури эмас, у вазн тури бўлганда бир вазн номи билан келар эди. У бир неча вазнларда келаётган шеър навъи. Бу навъ ҳақида дастлабки маълумот Шайх Аҳмад Тарозийдан келтирилган бўлса, иккинчи муҳим исбот Бобур томонидан келтирилган. Бобур келтирган мисоллардан келиб чиқсак, бундай шеър навъи форс шеърятти (Исмаил Бухорий)да ҳам учрайди.

XX аср бошларида бутун мумтоз шеърят синтез қилинар экан, бу ҳолатни биз Фитратнинг илмий асарларида кўраимиз. Фитрат “Адабиёт қоидалари”, “Форс шоири Умар Хайём” ва “Аруз ҳақида”ги асарларида гарчи мутававал жанрини алоҳида кўрсатмаган бўлса ҳам, айрим адабий жанрлар, хусусан, маснавий ва мусаммат турларининг мураккаб структурасига ишора қилган.

“Адабиёт қоидалари”да манбаларда мураккаб структурали жанрлар сифатида қаралган мумтоз шеър шаклларида қасида, маснавий, мусаммат, таржиъбанд, таркиббандни умуман изоҳлаш билан чекланган⁵.

¹ Бу тур мусаммат нашрларда тушиб қолган.

² Шайх Аҳмад Тарозий. Фунуну-л-балоға. – Т.: MUMTOZ SO‘Z, 2017. – Б. 57.

³ Кўрсатилган асар. – Б. 61-63.

⁴ Бобур Заҳириддин Муҳаммад. Мухтасар. – Т.: Фан, 1971. – Б.28.

⁵ Фитрат А. Адабиёт қоидалари / Танланган асарлар. 4-жилд. – Т.: Маънавият, 2006. – Б. 39-43.

“Форс шоири Умар Хайём” рисоласида эса маснавий, қасида хусусида кенгрок тўхталиб, уларнинг жанр хусусиятларини кўрсатар экан, кенг эпик кўламдаги мазмунни ифодалаш учун маснавий шакли қулай бўлганини ёзади: “... назмнинг бу шакли шоирга озодлик беради (қофия жиҳати назарда тутилган – Д.Қ.). Турли хикоялар, дostonлар, ваъз-насихатларга оид узун асарлар ёзиш учун назмнинг маснавий шакли бошқа шаклларга қарағанда қулайроқдир”¹.

Қасида хусусида эса, “бир қофия билан айtilган узун манзумалардан иборатдир... қасида араб шеърининг эски бир шаклидир... форсий шоирлар бу шаклни араблардан олдилар” каби умумий маълумот бериш билан чекланган.

Бу икки қисқа таърифлар ҳам шуни англатадики, Фитрат маснавийнинг мазмун кўламига эътибор қаратган, қасиданинг эса қофия жиҳатини устивор билган. Айни фикр эса бизга *маснавийни мазмун кўламига кўра мураккаб структурали*, қасидани эса *қофия жиҳатига кўра мураккаб структурали* деб айтишга асос беради.

Бу фикрни форс олимлари томонидан битилган “Ираника” тўплами ҳам асослайди.

Мураккаб структурали жанрлар масаласини ўзбек адабиётшунослигида кўтарган олимлардан бири проф. Р.Орзибековдир. Олимнинг тадқиқотларида ғазалдан тортиб барча фаол жанрларга қисқа изоҳлар берилган ва ўзбек шеъриятида қўлланилган жанрлар мисралар миқдорига кўра тасниф этилган. Олимнинг таснифига кўра, тоқ мисрали (мусаммати мастаҳзод, садпора, баҳри тавил), жуфт мисрали (маснавий, ғазал, қасида, китъа, фард, мустаҳзод), тўрт мисрали (рубойи, туюқ, мураббаъ), беш мисрадан ўн мисрагача мусаммат ва унинг хусусий навълари, сўнгра эса мураккаб структурали қоришиқ характерга эга бўлган таржиъбанд ва таркиббанд тасниф қилинган. Кўринадики, бу ерда мисралар сони назарда тутилган, мураккаб структурали деганда олим мисраларга нисбатан жанрий “қоришиқ” хусусиятини асос қилиб олган. Сўнгра “совет поэзиясида”ги ушбу жанрларнинг қўлланилишига кенг тўхталган. Рисолада жанрларнинг назарий асосларини келтирилмаган, фақат соқийнома, таржиъбанд ва таркиббандларни ўрганиб, уларнинг мисолларини келтиради.

Қасида (араб. قصيدة мақсадга қаратилган -) – араб шеърятининг қадимги жанрларидан бири бўлса-да, турк-ўзбек шеъриятида ва форс шеъриятида қатъий ўрин эгаллаган. Манбаларда қасида исломиятдан аввал жоҳилия даврида вужудга келиб, фольелор ва муаллифлик адабиёти ўртаисда кўприк вазифасини ўтагани айтилади.² Қадимги араб қасидаларида бадавий арабнинг ҳаёт тарзи акс этган, унинг ҳажми 200 байтгача давом этади. Хумайининг ёзишича, қасида 20 байтдан 170 байтгача бўлиши ҳам мумкин³. Қасида *aa ba ca da...* тарзида қофияланиши айтилади (бу ҳол ғазалда ҳам кузатилади). Қасида мураккаб композицияли бўлгани учун унинг таркиби – насиб (лирик кириш), васф (баён), рахил (сафар, саёҳат), қасд (мадҳ) ва фахр (ўзини мақташ)дан иборат эканлигининг ўзи уни мураккаб структурали жанр эканлигини англатади. Насиб (айрим манбаларда *ташбиб* ва *тагаззул*) одатда ўқувчини баён мазмунига тайёрлайди, унга руҳий таъсир этади. Муаллифнинг дунёга ёки ўз объектига муносабати ҳам мана шу қисмда акс этади. Айрим қасидаларда бу қисм ихчам, бир-икки байт билан ифодаланиши мумкин. Бу муқтазоб (қискартирилган) деб номланади⁴. Айрим қасидаларда насиб билан асосий қисм ўртасида қисқа мадҳ ёки тахаллус келади, бу эса киришдан асар объектига ўтиш учун ўзига хос кўприк вазифасини бажаради. Васф ва рахил айрим қасидаларда учрамаслиги мумкин.

¹ Фитрат А. Форс шоири Умар Хайём. Танланган асарлар. 4-жилд. – Т.: Маънавият, 2006. – Б. 136.

² Ираника. – С. 152.

³ Хумайи. Искусство красноречия и литературных тропов. – С. 103.

⁴ Ираника. – С.152.

Мадҳ қасиданинг асосий қисми бўлиб, у эпик баён характерида ёзилади. Одатда қасида қаҳрамонининг хусусиятлари воқеалар баёни орқали тушунтирилади. Шайх Аҳмад Тарозий бу сифтларни шундай англатади: ...

Ниҳоят, қасида шарт қисмга етиб келади, бунда айрим муаллифлар фахр қилиб, ўзини макташга киришса, одатда муаллиф *дуоӣи таъбид* (абадийлик сўраб дуо қилиш)г ўтади.

Дастлабки қасидалар тўплами сифатида Mu'allaqat (англ.) эътироф этилган. Шунингдек, илк қасиданавис Аши (570—629) экани тилга олинади (бу ном “Девону лухатит турк”да ҳам учрайди). Форс тилидаги илк қасида шоир Аббас Марвозий (809)га тегишлидир¹. Демак, қасидага мураккаб структурали жанр сифатида ёндошганда унинг қофия тизимидаги изчил кетма кетлик ва композицион мураккаб эканлиги назарга олинган.

Қасида мазмуний асосига кўра бирор шахс (кўпинча, ҳукмдор ёки таниқли шахс) ёки воқеа баёнига бағишланади². Лекин у мавзу жиҳатидан алқаш, ваъз, ҳикмат, тахният (табрик), таъзият (ҳамдардлик) ёки риса (махзунлик), шикоят, васф, фатҳнома (зафарнома), ҳибсийа (асирлик) ва хамрийа (ичкилик) мотивларини ўзида акс эттириши мумкин. Форс шеъриятида Саъдийга қадар мадҳ асосий шрин олган бўлса, Саъдийдан бошлаб бу ўринда насиҳат келиши урф бўлган. Санъаткорлик нуқтаи назаридан *таждиди матлаъ* (илк байтнинг такрори) келиши ҳам мумкин. Табиат васфига бағишланган қасидалар анчагина бўлиб, бу жиҳатдан Навоийнинг “Фусули арбаа” асари мукамал намунаси саналади. Айримларида эса тўрт фасл эмас, биргина фасл – баҳор (баҳорийа) ёки куз (хазонийа) қаламга олинади.

Ислом оламидаги қасидалар ичида энг машхури “Қасидаи бурда” номи билан машхур бўлган Имам Бусирийнинг «Аль-Кавакиб ад-дуррия фи мадҳ хайр аль-бария» ҳам Пайғамбар (с.а.в.) ҳаётининг муҳим воқеаларига бағишлангани билан характерлидир. Эрон адабиётида Ҳазрат Алининг шаҳидига бағишланган рисалар (элегия) мавжуд. Бунга гасрий йшлда жавоб берган Увайсийнинг “Қарбалонома” асарини ҳам келтириш мумкин.

Қасида вазн жиҳатидан, асосан, хазаж, рамал ва ражаз вазнларида ёзилишини эътиборга олганда бу вазн кейинчалик ғазал вазни сифатида машхур бўлганини эътироф этган ҳолда айни шу жиҳат ғвзвл учун асос, дастлабки жанр қасида бўлганини унутмаслик лозим. Демак, ғазалларнинг бирор шахс (ошиқона ёки орифона ғазал) ёки воқеага (якпора ғазал) бағишлангани туфайли ҳам у асосини қасдадан олганига ишониш мумкин. Юқорида кўрилгани каби нафақаъ вазн, балки қофия тизимида ҳам ғазал ва қасидалар учун умумийлик борлиги кузатилади. Банд нуқтаи назардан ҳам байтга асослангани ғазал ва қасиданинг умумий жиҳатларигина бўлиб қолмай, балки уларнинг нисбатан қадимийлигини ҳам билдиради.

Қасиданинг структураси ҳар жиҳатдан (мазмун, шакл, мавзу, мотив, санъаткорлик) мураккаб бўлгани ва араб шеърий жанрлари ичида қажимгиси бўлиши билан кейинги давр турк (ўзбек) қасидаларига ҳам ўзига хос йўл очган.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Шайх Аҳмад Тарозий. Фунуну-л-балоға. – Т.: MUMTOZ SO‘Z, 2017.
2. Бобур Заҳириддин Муҳаммад. Мухтасар. – Т.: Фан, 1971.
3. Фитрат А. Адабиёт қоидалари / Танланган асарлар. 4-жилд. – Т.: Маънавият, 2006.
4. Фитрат А. Форс шоири Умар Хайём. Танланган асарлар. 4-жилд. – Т.: Маънавият, 2006.

¹ Рейснер М. Л. Персидская литература IX–XVIII веков. Том 1. Персидская литература домонгольского времени (IX – начало XIII в.). Период формирования канона: ранняя классика, 2019.

² Шамиса. Литературные жанры. – С. 265.